

Mg. Gerardo Manuel Chirinos AlejosDirector de la Revista

Sabido es que la educación ha jugado un papel determinante en el ser humano: a decir del reconocido filólogo y filósofo Werner Jaeger, así como el animal reproduce su vida natural mediante la procreación, el hombre reproduce su vida social a través de la formación y la transmisión de sus saberes. Asimismo, en la actualidad, la educación sigue siendo un eje fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, tal como se refleja en que sea la mejora de la educación el cuarto punto en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, Social Innova Sciences presenta un nuevo número en el que recoge las más recientes y exhaustivas investigaciones sobre la educación. Asimismo, incluye como cierre de este número un estudio sobre la resolución de conflictos sociales en la región La Libertad, Perú, que cobra relevancia teniendo en cuenta que este complejo problema ha devenido en una constante en la realidad nacional.

De esta forma, el artículo que abre esta entrega, “Eficiencia de la cognición en la enseñanza de la disciplina arquitectónica”, de Luis Armando Chávez Bellido y Sandra Chávez Huamanchum, tiene como objetivo determinar la eficiencia en dos modalidades de enseñanza para el desarrollo de las habilidades cognitivas en el curso de Proyecto Arquitectónico de la Universidad del Centro del Perú. De esta forma, mediante una investigación basada en la estrategia asociativa según la tipología comparativa, se contrasta la efectividad de los métodos de enseñanza tradicional con la del método de enseñanza basada en estrategias cognitivas, de lo cual resulta que el impacto de este último es mucho más significativo. También cabe poner de relieve que esta pesquisa puede contribuir al desarrollo de diseños instruccionales basados en competencias específicas en la profesión de arquitectura.

El segundo trabajo que compone nuestro nuevo número se titula “Tesis de investigación. Una práctica reciente en la titulación en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Una interpretación sobre la construcción del objeto de investigación”, de la pluma de Jorge Alberto Chona Portillo, Adriana Verónica Loo Almaguer y Fernando Monroy Dávila. Teniendo por objetivo analizar desde la hermenéutica el complejo proceso de construcción del objeto de investigación en el marco de las prácticas de titulación

en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), este artículo busca ser el primer paso de una investigación más abarcadora que desemboque en contribuir a plantear futuros diseños de Licenciatura en Educación Primaria, comprender las necesidades de los alumnos y reorientar los planes de estudio vigentes.

El siguiente estudio, “La Educación Intercultural como Proyección Social Comunitaria desde la Sustentabilidad y Cosmovisión Cora-Huichol ‘Nayarit’ México”, de Teresa Sillas González y Francisco Ernesto Arauz, busca determinar las prácticas interculturales y la organización social-comunitaria en la comunidad del ejido de “El Tigre”, municipio de Acaponeta, Nayarit, así como valorar estas prácticas con miras a especificar las formas de futuros procesos pedagógicos que podrían desplegarse en la comunidad, con base en la Cosmovisión, la Educación Intercultural y la Sustentabilidad, y así preservar sus saberes y prácticas milenarias.

El cuarto escrito científico que compone esta entrega es “Efecto de una intervención educativa en los Conocimientos sobre Proceso de Atención de Enfermería y calidad de las anotaciones de las enfermeras del servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño. 2019”, de Milagros Moscoso. Como su título lo indica, se indagará aquí en las diferencias entre el nivel de conocimientos y las anotaciones de enfermería antes y después de la intervención educativa, de lo cual se concluirá que, efectivamente, esta tuvo un impacto positivo y significativo. De ello, se colige también la necesidad de realizar programas de formación continua, estrategias de capacitación y actividades de concientización para los profesionales de enfermería del Instituto Nacional de Salud del Niño.

Como cierre de nuestro último número, Stefany Saldaña Velásquez y Asunción Ramón Lezcano Tello nos presentan su investigación, “Mediación Comunitaria: La Función de los Tenientes Gobernadores en la Resolución de Conflictos Sociales”. Sobre la base de una exhaustiva revisión narrativa de la literatura en cuestión, las autoras buscan examinar la gestión de representación comunitaria de los tenientes gobernadores y su papel en la mediación de conflictos sociales en la región La Libertad, Perú. Resultado de ello, señalan que los tenientes gobernadores no solo juegan un papel determinante en la mediación entre la población y las autoridades, sino también en la identificación temprana de medidas preventivas para reducir los conflictos sociales. En ese sentido, se concluye que estos líderes locales son importantes para la gestión de conflictos, así como la cohesión social de la región.

Dicho esto, extendemos la invitación a la comunidad de estudiantes y estudiosos de las ciencias sociales, así como al público en general, para que a través de los presentes estudios puedan contribuir a su formación y, sobre todo, a su mayor comprensión

de la realidad social. Para finalizar, expresamos nuestro agradecimiento a quienes desde sus esfuerzos científicos y editoriales han contribuido con la realización de esta reciente entrega de Social Innova Science.